

TARIXIYLIK JIHATIDAN O'ZBEK VA KOREYS TILI LEKSIKASINING
TARMOQLARGA BO'LINISHI

Qalandarova Zuhra Fazliddin qizi
O'zDJTU ni Filologiya va tillarni
o'qitish (koreys tili)
yo'nalishini tugatgan

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixiylik jihatidan o'zbek va koreys tili leksikasining tarmoqlarga bo'linishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: leksika, terminologik, istorizmlar, arxaizmlar, arxaik so'zlar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7538442>

Tilning taraqqiyoti protsessida uning barcha sohalarida ma'lum o'zgarishlar yuz beradi. Bunday o'zgarish ayniqsa uning leksikasi uchun juda xarakterlidir.

Bunda, birinchidan, tildagi ayrim so'zlarning eskirishi, iste'moldan chiqib ketishi kuzatilsa, ikkinchida, tilda yangi so'zlarning paydo bo'lishi kuzatiladi. Bu ikkala hodisa ham ma'lum obyektiv sabablar asosida ro'y beradi.

Hozirgi adabiy til nuqtayi nazaridan eskirgan so'zlarning jami eski qatlam (eski leksika), yangi so'zlarning jami yangi qatlam (yangi leksika) deyiladi.

Bu ikki qatlamdan tashqari, lug'at tarkibida adabiy til uchun odatdagi, eskilik yoki yangilik buyog'iga ega bo'lmagan so'zlar qatlami ham bor. Bu qatlam zamonaviy qatlam (yoki neytral qatlam) deyiladi.

Demak, tarixiylik nuqtai nazaridan o'zbek tili shu jumladan koreys tili leksikasi uchun asosiy qatlamga bo'linadi: 1) zamonaviy qatlam (zamonaviy leksika); 2) eski qatlam (eski leksika); 3) yangi qatlam (yangi leksika).

O'zbek tili leksikasining asosini shu qatlamga oid so'zlar tashkil etadi. Zamonaviy leksika ko'p hollarda umumiy iste'moldagi leksika yoki aktiv leksika tarzida ham ta'riflanadi. To'g'ri, bu qatlamga oid so'zlarning ko'pchiligi umumiy iste'molga oid, aktiv so'zlar bo'ladi. Lekin u yoki bu so'zning zamonaviy qatlamga oidligi uning umumiy iste'molda bo'lishi yoki aktiv qo'llanishi bilangina belgilanmaydi. Boshqacha aytganda, bu belgilari bo'lmagan so'zlar ham zamonaviy qatlamga oid bo'lishi mumkin. Masalan: terminologik leksikaga oid so'zlarning iste'mol doirasi chegaralangan. Lekin terminlarning (eski va yangilaridan boshqqa) hammasi zamonaviy leksika hisoblanadi. Shuningdek, ayrim so'zlar ma'lum uslub (stil)ga oid bo'lib, aktiv so'zlar qatoriga kirmaydi. Lekin ular na eskilik, na yangilik buyog'iga ega emasligidan zamonaviy leksikaga mansub bo'ladi.

Demak, eskilik yoki yangilik buyog'iga ega bo'lmagan so'zlar zamonaviy leksikani (zamonaviy qatlamni) tashkil etadi.

Eski qatlamga oid so'zlar asosiy farqli xususiyatlariga ko'ra ikki turga bo'linadi: 1) tarixiy so'zlar yoki istorizmlar; 2) arxaik so'zlar yoki arxaizmlar.

Istorizmlar tarixga oid (hozirgi kunda yo'q) narsa hodisalarni bildiruvchi so'zlardir. Ma'lum davrlarda bor bo'lgan, ayrim narsa hodisalar jamiyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yo'q bo'lishi, o'tmish hodisasiga aylanishi mumkin. Shu bilan bog'liq holda bunday narsa hodisalarning atamasi bo'lgan so'zlar ham tarixiylik kasb etadi, ya'ni tarixiy so'zga aylanadi. Misollar: sovut, omoch, qozi, charx, amir, bek, qul, cho'ri, hokim, baqqol, xon, vazir, kaniz kabi.

Istorizmlar bildiradigan narsa hodisalar tarixiyliги sababli ularning ko'pchiligi hozirgi davr kishisi uchun notanish bo'ladi.

Istorizmlar o'tmish voqealarini tasvirlovchi asarlarda qo'llanadi. Misollar: Gulnor — cho'ri qiz. Bizlarning otalarimiz kim? Toshkentning eng obro'li boyi. Cho'ri qiz bizga oshna bo'ladimi? (O.)

Ba'zi so'zlar til taraqqiyoti protsessida turli xil narsa hodisalarni ifodalaydigan bo'lishi — yangi ma'no yoki ma'nolar kasb etishi mumkin. Bu so'zlar bildiradigan narsalardan birortasi tarixiy fakt bo'lishi mumkin. Demak, bunday so'zning biror ma'nosi istorizm bo'lib, qolgan ma'nosi (yoki ma'nolari)da u zamonaviy so'z hisoblanadi.

Hozirda mavjud (zamonaviy) narsa hodisalarning eskirib qolgan atamaları arxaizmlar (arxaik so'zlar) deyiladi. Misollar: ulus dorilfunun (universitet), tilmoch (tarjimon) va b. Neologizm umuman yangi davrlarda paydo bo'lgan so'zlar sifatida tushunilmasligi kerak. Biror so'zni neologizm hisoblashda uning yangilik buyog'iga egaligi asosga olinadi. Fazogir, kitobsevarlar, oltintoparlar so'zlari shunday xususiyatga ega. Yangilik buyog'ini yo'qotgan so'z qachon paydo bo'lganidan qat'iy nazar, yangi qatlamdan zamonaviy qatlamga o'tadi.

Yangi qatlamga oid so'zlar (neologizmlar) zamonaviy qatlam va eski qatlamga oid so'zlarga nisbatan juda oz miqdorni tashkil etadi. Shunday bo'lishi ham tabiiy, chunki har qanday so'z ma'lum talab bilan paydo bo'ladi. Bunday so'z esa aloqa aralashuvda aktiv qo'llanadi va shu til vakillari uchun yangilik buyog'ini yo'qotib, odatdagi so'zga aylanadi. Bu protsezda odatda, uzoqqa cho'zilmaydi. Masalan, yaqinlarda paydo bo'lgan kosmos, kosmodrom, televideniya kabi so'zlar yangilik buyog'ini yo'qotib, zamonaviy qatlam so'zlariga aylandi.

O'zbek tili lug'at tarkibidagi eski va yangi so'zlar passiv so'zlar deb ham ta'riflanadi. To'g'ri, bunday so'zlar zamonaviy qatlamdagi so'zlarga nisbatan ham qo'llanadi. Lekin aktivlik va passivlik so'zlarning voqealanish chastotasiga ko'ra belgilanar ekan, faqat eski va yangi qatlamga oid so'zlarni passiv so'zlar deb qarash to'g'ri bo'lmaydi. Chunki so'zlarning aktiv yoki passiv qo'llanishi ularning boshqa xususiyatlariga bog'liq. Masalan, umumiy iste'moldagi so'zlarga nisbatan chegaralangan leksikaga oid so'zlarning qo'llanishi passiv bo'ladi. Shuningdek, stilistik neytral leksikaga oid so'zlarga nisbatan stilistik xoslangan so'zlarning qo'llanish darajasi kam bo'ladi va demak, aktiv passiv so'zlar deganda, u yoki bu qatlamga oid leksikanigina tushunish to'g'ri bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahn, Byeong-Hee and Kwang-Ho Lee (1990) Chungse Kukeo Munpopnon (A Grammar of Middle Korean) Seoul: Hakyonsa. 125 p.

2. Мазур Ю.Н. Структура слова в корейском языке // Корейский язык. М., 1961, С.148
4. Abdurahmonov G'. A. O'zbek tili grammatikasi., 2 tom. Sintaksis.,Toshkent.,”Fan”-76y.560 bet.
5. Asqarova M. Qosimova K. O'zbek tili „T.” O'qituvchi” -76y.285 bet.
6. Kim Min Uk, I. Anvar va boshqalar. Koreys tili grammatikasi. Toshkent-2007y -105 bet.

